

May, 2025-Yil

ĠANIBAY AMANIYAZOV DÓRETIWSHILIGINDE BALALARĠA ARNAP JAZÍĠAN
QOSÍQLARDÍN TÁRBIYALÍQ ÁHMIYETI

Aysanem Esmagambet qızı

Ájiniyaz atındaĠı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutu

Muzika tálimi 3 – kurs studentı Dosekeeva

S.M.Tajetdinova

Ilimiy basshı docent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15530864>

Annotatsiya. Bu maqolada Ġanibay Amaniyaovning ijodida bolalarga bagishlab yozilgan qoshiqlarning tarbiyaviy ahamiyati haqida so'z etiladi.

Tayanch soz va iboralar: Kompozitor, vocal ansambl', tarbiya, musiqa, estetik, ideya, koncert.

THE EDUCATIONAL SIGNIFICANCE OF POEMS WRITTEN FOR CHILDREN IN
THE WORKS OF ĠANIBAY AMANIYAZOV

Abstract. This article explores the education value of songs written by Ganibai Amaniyaov for children.

Key words: Composer, vocal ensemble, education, music, aesthetics, idea, concert.

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В
ТВОРЧЕСТВЕ АНИБАЯ АМАНИЯЗОВА

Аннотация. В данной статье рассматривается воспитательное значение песен, написанных Ганибаем Аманьязовым для детей.

Ключевые слова: Композитор, вокальный ансамбль, воспитание, музыка, эстетика, идея, концерт.

2022 – 2026 – jillargá baĠdarlangán “Jańa Ózbekstanńń rawajlanıw strategiyası”¹ islep shıĠılıp “2024 – jil Jaslar hám biznesti qollap quwatlaw jılı”² onda ámelge asırılıwı kerek bolĠan jumislardıń mámleketlik baĠdarlaması xalqımızdıń elede güllep jasnawına arnalĠan is ilajlardıń ámelge asırılıwın belgilep beredi. Jas áwladqa hár tárepleme tereń bilim beriw, olardı Watanımızdıń jetik insanları etip tárbiyalawday ullı isti ulıwma bilim beriw mektepleri úlken wazıypa etip belgileydi. Muzıka oqıtıwshısı balalardaĠı ádep – ikramlılıq, ana WatanĠa sadıqlıq, pidayılıq sıyaqlı bir qatar insanıylıq sıpatlardı qalıplestiriwde tálim – tárbiyanı qural etip aladı. İnsan onı qorshap turĠan átiraptı, dúnya gozzallıĠın bahalap, seze biliwi, tábiyat kórinislerinen zawıqlanıwı, sonday – aq kórkem ónerdiń qaysı tarawınan bolmasın, odan tásirlenip, ruwxıy kóterińkilikke erise alıw ushın onıń ózi bolıwı kerek. Álbette, muzıkanı esitiw qálbileti bálent, onı túsingen adam basqalardan kóbirek ózgeshe kórkemlilik sezimlerine iye boladı.

Ġaniybay Amaniyaov óziniń muzıka dóreti wamanlıĠına say 350 den aslam qosıq, romans, xor, oyn, marsh, kameralıq, saxnalıq, xalıq sazları orkestri, saz ásbapları, kishkene balalar hám jas óspirimler ushın muzıkalıq shıĠarmalar dóretti. Bul muzıkalıq shıĠarmalar balalar

¹ Ózbekstan Respublikası Prezidentining 2022 yil 28 yanvardaĠı PF-60-sanlı “2022-2026 jillargá mólsherlengen jańa Ózbekstanńń rawajlanıw strategiyası” haqqındaĠı Pármanı. www.lex.uz.

² Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2024 jil 21 fevraldaĠı PF-37-sanlı “Ózbekstan – 2030” strategiyasını “Jaslar hám biznesti qollap quwatlaw jılı” da ámelge asırıw haqqındaĠı Mámleket Davlat dasturi túĠrisidaĠı Farmoni.// www.lex.uz.

tárepinen úlken qızıǵıwshılıq penen úyrenilip hár qıylı temada ótkerilgen bayram koncertlerinde atqarılıp kelindi.

Atap aytqanda, onıń dóretiwshiliginen K. Raxmanov sózine "Watanımdı jırlayman" kantatası, X. Saparov sózlerine "Baxıtlı balalıq" atlı tórt bólimli vokal xor syuitası, "Paxta biziń baylıǵımız" jeke atqarıw hám oyın aralas xor syuitası, "Gúbelek", "Mektebim", K. Raxmanov sózine "Jasa mektebim", T. Qabulov sózlerine "Biziń jaslıǵımız", "Nawrız háwjari", Sh. Ayapov sózlerine "Jeti atańnıń atın bil, balam", "Kewlimde Ájiniyaz salǵan naǵıslar", "Türkstan Watan", "Ana Watan tilimde", J. Dilmuratov sózlerine "Meniń gózzal bostanımda", "Ardaqlı atalar", G. Esemuratov sózlerine "Yelge muhabbat", K. Raxmanov sózine, "Bul biziń jaslıq", "Qaylardasań", "Dáwir ıǵbali", "Keleseń Nawrız", Óteniyazova sózi "Háyiw", "Meniń mákenim" hám basqada qosıqların aytıp ótkenimiz orınlı.

Ĝaniybay Amaniyaovtıń bul dóretken muzıklarında yoshqınlıq, kewil xoshlılıq penen birge joqarı optimistlik belgilerge tán bolıp, onda tekstke say melodiyaqlıq ırǵaqlar arqalı ózine tán háreketler menen sheber baylanıstırılıp barıladı. Onıń dóretken kópshilik qosıqların esitkenimizde qulaqtıń qurıshın qandıırıp, tıńlawshısına úlken yosh, miynette ilham baǵıshlaydı. Mine, sonday jas aaladdı gózzallıqqa tárbiyalawshı, olardıń zawqın asırıwshı, tásiiri kúshli tapbiyalıq mazmunǵa iye qosıqları menen oqıwshı jaslarımızdı gózzallıq dúnyasına alıp kiredi.

Ĝaniybay Amaniyaov jaslar turmısın jırlawshı kórneklı kompozitor sıpatında xalqımızǵa kóp jıllardan beri keńnen tanılıp kelmekte. Onıń kóp sanlı jaslar kásibine, mektep oqıwshıları turmısına, háweskerler dógereklerine, muzıka mekteplerine hám de jas qosıqshılardıń atqarıwına arnalǵan qosıqları vokal ansambllerine, saz ásbaplarına, oyınlarǵa jazǵan muzıklarını óziniń kórkem ideyalıq jaǵınan jas áwladlardı estetikalıq ruwxta tárbiyalawda belgili orınǵa iye. Onıń balalarǵa hám jas óspirimlerge arnalǵan muzıklarını kewilge unamlılıǵı, úyreniwge jeńilliligi, aytıwǵa qolaylılıǵı menen ajralıp turadı. Sonlıqtan da, onıń dóretken qosıq hám muzıklarını, oyınları háweskerler dógereklerinde, balalar baqshalarında, ulıma bilim beretuǵın mekteplerde hám muzıka mekteplerinde, koncertlerde, konkrus festival'larında balalar tárepinen atqarılıp kelinbekte.

Ĝanibay Amaniyaovtıń balalar ushın hár qıylı temada jazılǵan qosıqları, saz muzıklarını olardıń hár tárepleme jetik insan bolıp qalıplesiwinde úlken tárbiyalıq áhmiyetke iye.

Ádebiyatlar:

1. Ózbekstan Respublikası Prezidentining 2022 yil 28 yanvardaǵı PF-60-sanlı "2022-2026 jıllarǵa mólsherlengen jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyası" haqqındaǵı Pármanı. www.lex.uz.
2. Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2024 jil 21 fevraldaǵı PF-37-sanlı "Ózbekstan – 2030" strategiyasını "Jaslar hám biznesti qollap quwatlaw jılı" da ámelge asırıw haqqındaǵı Mámleket Davlat dasturi tıǵrısi daǵı Farmoni.// www.lex.uz.
3. Amaniyaov Ĝ, Tajetdinova S., "Muzıka", N., "Bilim". 2008.
4. Nurmatov X., Norxójaev N., Amaniyaov Ĝ., Tajetdinova. Muzıka. 3 – klass ushın sabaqlıq. Tashkent, "Ĝafur Ĝulam". 2019.

May, 2025-Yil

5. Tajetdinova S. M. MUZIKA TÁLIMINDE AXBOROT HÁM PEDAGOGIKALIQ TEXNOLOGIYALARDAN PAYDALANIWDIÑ NÁTIYJELILIGI //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. NUU Conference 1. – C. 275-277.
6. Mnajatdinovna T. S. Pedagogical Skills in Teaching Music //JournalNX. – T. 7. – №. 11. – C. 172-174.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH